

Opini

Ujian Nasional (UN) 2015 Masih Perluakah?

by Iklan Lombok Post 16 Maret 2015

0

ujian nasional

*** Oleh: Hasbullah, M.Pd dan Siti Istiningsih, M.Pd (Penulis adalah Pemerhati Pendidikan dan kandidat Doktor Universitas Negeri Jakarta)**

a?SAYAA?tegaskan pendidikan jangan dijadikan penderitaan. Pendidikan harus menjadi sesuatu yang membahagiakan, sangat mengerikan jika dalam proses pendidikan terjadi program-program yang membuat siswa menjadi menderita. Termasuk program UN, yang setiap tahun dikabarkan selalu membuat siswa cemas? (Anies Baswedan)

Dari masa ke masa, satu persoalan pendidikan yang sangat krusial dan penting untuk tidak henti-hentinya di perdebatkan oleh masyarakat pendidikan adalah masalah pelaksanaan Ujian nasional. Belakangan ini masalah pelaksanaan ujian nasional oleh pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan nasional untuk tahun 2015 membawa angin segar bagi masyarakat pendidikan. Hal ini di tegaskan oleh menteri pendidikan bahwa pelaksanaan ujian nasional tahun 2015 sebagai tolak ukur pemetaan sekolah. Namun perlu diketahui bahwa ujian nasional selama ini selalu mencemaskan dan menakutkan siswa karena ujian nasional memberi dampak pada semua masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terutama para orang tua dan siswa/siswi yang berhadapan langsung dengan ujian nasional tersebut.

Pro dan kontra masalah ujian nasional ini pada dasarnya sudah menemukan titik tertang di antara keduanya yakni di satu sisi bahwa hasil ujian nasional nanti bukan penentu kelulusan siswa tetapi hanya sebagai hasil pemetaan dan yang menentukan lulus atau tidaknya siswa adalah sekolah. Hasil ujian nasional ini juga tidak memberikan makna yang berarti pada siswa karena untuk

masuk ke perguruan tinggi nilai tidak diutamakan. Selain itu dalam dunia kerja yang dicari bukan nilai ujian nasional tetapi nilai hasil keseluruhan proses belajar ini jadi untuk apa ujian nasional ini dijadikan penentu utama kelulusan.

Terlepas dari pro dan kontra pelaksanaan ujian nasional, di sini terlihat adanya ketidakadilan pada semua tempat terutama di mata uji ujian nasional, pembinaan dan penghargaan guru, pembinaan manajemen sekolah, bantuan fasilitas baik fisik maupun non fisik. Anehnya pemerintah lepas tangan dengan kendala-kendala tersebut baik yang dihadapi oleh guru maupun sekolah terutama di sekolah-sekolah swasta.

Ujian nasional sebagai penentu standar pendidikan, menimbulkan ketidakadilan yang harus segera diselesaikan dan segera di cari solusi yang terbaik. Adapun ketidakadilan itu terdiri dari Pertama, kenapa hanya matematika, bahasa inggris, bahasa Indonesia, IPA (jurusan IPA) dan IPS (jurusan IPS) sebagai penentu kelulusan. Kedua, kenapa ujian nasional dilakukan pada saat kelas tiga saja. Ketiga, kenapa sekolah yang siswanya tahun kemarin banyak yang tidak lulus tidak ada pembinaan pemerintah terhadap guru dan sekolah tersebut. Keempat, kenapa SMK harus disamakan dengan SMA mata ujian nasionalnya.

Solusi Pelaksanaan Ujian Nasional

Menurut hemat penulis, pertama: pemerintah hendaknya melaksanakan ujian nasional untuk semua mata pelajaran sebab kalau tidak akan menimbulkan kecemburuan antar guru dan semua guru mempunyai tanggung jawab dan tolak ukur yang sama dalam mengajar. Sebab kelulusan siswa dalam ujian nasional adalah bagian dari kelulusan guru tersebut dalam mengajar. selanjutnya bagaimana mengukur kemampuan dan keberhasilan guru yang mengajar pada mata pelajaran yang tidak di ujikan. Hal ini masih menjadi dilema dan pemerintah harus adil dalam melaksanakan ujian nasional untuk semua pihak.

Kedua, menurut hemat penulis untuk ujian nasional tahun-tahun yang akan datang hendaknya tidak hanya dilakukan untuk siswa kelas tiga saja akan tetapi diberlakukan juga untuk siswa-siswa yang mau naik ke kelas baik kelas satu ke kelas dua maupun kelas dua ke kelas tiga. Hal ini dilakukan untuk memperketat standarisasi pendidikan nasional, bahkan manfaatnya dapat menguji siswa-siswi bahwa belajar itu sangat penting dan belajar itu bukan untuk main-main.

Ketiga, pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan nasional hendaknya memperhatikan dan mengevaluasi secara mendalam untuk tiap sekolah baik negeri maupun swasta yang siswa-siswinya pada tahun-tahun sebelumnya banyak yang tidak lulus ujian nasional. Pemerintah harus

memberikan bantuan baik fisik maupun non fisik terhadap sekolah tersebut dengan catatan apa kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh sekolah tersebut sampai-sampai siswanya banyak yang tidak lulus. Apakah fasilitas laboratorium yang kurang memadai atautkah kualitas guru. Kalau seandainya kulaitas guru maka hendaknya pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan secara kontinyu baik materi maupun teknik pembelajaran yang tepat agar siswa mampu dan mau untuk belajar dan memahami. Keempat, pemerintah harus membedakan ujian nasional khusus untuk SMK sebab SMK hanya berfokus pada keahlian maka yang perlu di ujian nasionalkan adalah materi keahliannya saja. Saya yakin akan tidak terjadi ketidakadilan dan tepat sasaran.

Kelima, walaupun ujian nasional tetap untuk dilaksanakan oleh pemerintah maka soal-soal ujian nasional terutama tingkat kesukaran disesuaikan dengan tingkat standarisasi sekolah. Dalam arti sekolah yang memiliki akreditasi A harus berbeda dengan sekolah yang memiliki akreditasi B maupun yang berakreditasi C.

Oleh karena itu harapan kita ke depan untuk hasil ujian nasional tahun 2015 ini benar-benar dijadikan sebagai pemetaan sekolah dan bukan penentu kelulusan, sedangkan kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah. Pemerintah hendaknya mengikutsertakan peran guru dan sekolah dalam penilaian siswa-siswi terutama aspek afektif dan psikomotorik untuk penentuan lulus atau tidaknya siswa. Hal ini bertujuan untuk mensinergikan apa peran guru, sekolah dan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan sehingga ada kesan bahwa pendidikan itu benar-benar di kelola bersama baik pemerintah, masyarakat, guru dan sekolah.(**Hasbullah, M.Pd dan Siti Istiningsih, M.Pd**)